

STRESSOGEN VAZIYATLARDA O'SMIRLAR XULQ-ATVORINI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Aksakalova Nilufar Oybek qizi

Toshkent gumanitar fanlar universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264077>

Annotatsiya: O'smirlar va stress - bu muhim va dolzarb masala, chunki o'smirlilik davri (12–18 yosh) biologik, psixologik va ijtimoiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular o'zgaruvchan stress manbalariga duchor bo'lishadi. Bu davrda stressga qarshi kurashish va unga qanday reaksiya berish, o'smirning umumiy ruhiy salomatligi, o'zlikni anglash va ijtimoiy munosabatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'smirlar o'zlari duch kelayotgan stressni qanday tushunishlari, uning sabablarini qanday aniqlashlari va stressni boshqarish strategiyalarini qanday qo'llashlari haqida bilimlarining o'rganilishi ayniqsa muhimdir.

Kalit so'zlar: O'smirlar va stress, bosim, moslashish, chidamlilik, stressogen, stressni boshqarish, moslashish.

Аннотация: Подростки и стресс являются важной и актуальной проблемой, поскольку период подросткового возраста (12-18 лет) тесно связан с биологическими, психологическими и социальными изменениями, и они подвержены меняющимся источникам стресса. Как справиться со стрессом в этот период и как на него реагировать, может повлиять на общее психическое здоровье подростка, самооощущение и социальные отношения. Особенно важно, чтобы подростки понимали, как они понимают стресс, который они испытывают, как они определяют его причины и как они используют стратегии управления стрессом.

Ключевые слова: Подростки и стресс, давление, адаптация, устойчивость, стрессоген, управление стрессом, адаптация.

Annotation: adolescents and stress are an important and relevant issue, since adolescence (12-18 years) is closely related to biological, psychological and social changes, which are subject to changing sources of stress share. How to fight stress and react to it during this period, the overall mental health of a teenager can affect self-awareness and social relationships. It is especially important to learn about how adolescents understand the stress they are experiencing, how they identify its causes, and how they apply stress management strategies.

Keywords: adolescents and stress, pressure, adaptation, endurance, stressogen, stress management, adaptation.

O'smirlar stressga barqarorligini rivojlantirish - bu o'smirlarning psixologik va hissiy sog'lig'ini qo'llab-quvvatlashda muhim jihatlardan biridir. O'smirlilik davri insonning hayotidagi eng qiyin, o'zgaruvchan va tez rivojlanayotgan davr bo'lib, bu davrda stressni boshqarish va unga barqarorlikni oshirish alohida ahamiyatga ega. Stressga barqarorlikni rivojlantirish, o'smirlarni o'z his-tuyg'ularini tushunishga, stressli vaziyatlarga moslashishga va ijobiy reaksiyalarni ishlab chiqishga o'rgatadi.

Stress tushunchasining mazmuni mohiyati borasida qator ta'riflar uchraydi. Jumladan, A.V.Petrovskiy tomonidan **stress-affektiv** holatga yaqin turadigan, lekin boshdan kechirilishining davomiyligiga ko'ra kayfiyatlarga yaqin bo'lgan his-tuyg'ularni boshdan kechirilishining alohida shaklidir, deb ta'rif beriladi. Profssor E.G'ozievning umumiy

psixologiya kitobida yozilishicha, stress-og'ir jismoniy va murakkab aqliy yuklamalar ishlarning me'yorida oshib, ketib xavfli vaziyatlar tug'ilganida, zaruriy chora-tadbirlarni zudlik bilan topishga intilganda vujudga keladigan hissiy zo'rig'ishlar sifatida ko'rsatiladi.

Stress - inson organizmini haddan tashqari zo'riqish natijasida paydo bo'ladigan tanglik jarayonidir.

Stress ko'rinishiga qarab ikki turga ajratiladi:

1. **Konstruktiv** - biz turidagi (ko'pchilik orasida);
2. **Destruktiv** - men turidagi (yakka shaxs o'zi bilan) kechadigan jarayon.[1]

Emotsional stress-ta'qiq qilish, falokat, hayotiy o'zgarishlar (oilaviy mojarolar, to'satdan ishdan bo'shatish yaqin kishisini yo'qotish, uzoq muddatli sevgidan qutila olmaslik sababli, xavf ostida qolganda, atrofdagilar tomonidan noto'g'ri munosabat qilinganda va hokazolarda) ko'rinadi.

Olimlar o'tkazgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, falokat, hayotiy o'zgarishlar, kundalik tashvishlar ko'proq stresslar hisoblanadi. O'smirlar stressni turli manbalardan his qilishlari mumkin. Bu manbalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

O'qish va akademik bosim: O'smirlar uchun akademik muvaffaqiyatlar katta ahamiyatga ega bo'lib, sinovlar, baholar, imtihonlar va ularning kelajakdagi rejalari bilan bog'liq bosim stressni keltirib chiqarishi mumkin.

Ijtimoiy bosim va guruh bilan moslashish: Ijtimoiy o'ziga xoslikni topish, do'stlar bilan munosabatlar, ijtimoiy tarmoqlarda o'z o'rnini topish va boshqa yoshlar bilan raqobat stress manbasi bo'lishi mumkin.

Oila muammolari: O'smirlar o'z oilaviy holatlari va munosabatlaridagi o'zgarishlarga (masalan, ota-onalar o'rtasidagi nizolar, ajralishlar yoki o'zaro qarama-qarshiliklar) sezgir bo'lishadi, bu esa stressni oshiradi.

Jismoniy o'zgarishlar: Gormonlar va tanadagi o'zgarishlar o'smirlar uchun stress manbai bo'lishi mumkin. O'sish jarayoni, yuz va tana shaklining o'zgarishi, yosh o'sish davridagi gormonlar balansining o'zgarishi o'ziga xos ravishda o'zlikni anglashga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Kelajakdagi noaniqlik: O'smirlarning kelajak haqida o'ylashlari, o'qishni davom ettirish, kasb tanlash yoki hayotning keyingi bosqichlariga tayyorgarlik ko'rish haqida noaniqlik, stressni oshirishi mumkin.

Stressni boshqarish va psixoterapevtik yondashuvlar - bu stressing salbiy ta'sirlarini kamaytirish, uni boshqarish va unga qarshi kurashish uchun psixoterapevtik metodlar va usullarni o'z ichiga oladi. Stressni boshqarishning turli metodlari nafaqat stressning hissiy va jismoniy tasirlarini yengillashtiradi, balki odamlarning umumiy farovonligini oshirishga ham yordam beradi. Ushbu yondashuvlar o'zgaruvchan stress manbalariga qarshi kurashishda yordam beradi, stressni boshqarish qobiliyatini oshiradi va salomatlikni yaxshilashga xizmat qiladi.[2]

Stressni boshqarishni o'rganish O'smirlarga eng zaruriy holat hisoblanadi. O'smir yoshlarga vaqtni unumli o'tkazish uchun bir nechta foydali maslahatlar quyidagicha:

Ma'lum bir rejani tuzing: Har kuni o'z vaqtini qanday o'tkazish kerakligini rejalashtirish, o'smirning maqsadlariga erishishiga yordam beradi. Ertalabdan tushgacha vaqti qanday o'tishini belgilash, mehnat va dam olish orasidagi muvozanatni saqlashni osonlashtiradi.

Yangi qobiliyatlarni o'rganing: Yangi til o'rganish, musiqada asbob chalish, rasm chizish

yoki kodlash kabi yangi qobiliyatlarni rivojlantirish. Bu o'smirning fikrlash doirasini kengaytiradi va kelajakda foydali bo'lishi mumkin.

Sport bilan shug'ullaning: Jismoniy faoliyat sog'likni yaxshilashdan tashqari, stressni kamaytiradi va ijobiy kayfiyatni oshiradi. Sportni muntazam ravishda qilish o'smiringa o'zini yaxshi his qilishga yordam beradi.

Kitob o'qing: Kitob o'qish bilimlarni oshirish va tasavvurni kengaytirish uchun juda yaxshi usuldir. Yozuvchilar va olimlarning asarlari osmiringa yangi fikrlarni kashf etishga yordam beradi.

Ijtimoiy tarmoqlarni boshqarish: Ijtimoiy tarmoqlarda vaqtni keraksiz sarflamaslikka harakat qiling. Ular o'z vaqtini insho va kreativ ishlarda sarflab, boshqalar bilan foydali suhbatlar o'tkazish uchun qo'llanilishi mumkin.

Ish yoki volontyorlik faoliyatiga qatnashing: Turli ijtimoiy faoliyatlar va volontyorlik dasturlari o'smiringa yangi tajriba va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, shu bilan birga jamiyatga foyda keltiradi.

Texnologiyalarni o'rgatadigan kurslarga qatnashish: Kompyuter dasturlari, video tahrirlash, dizayn yoki veb-sayt yaratish kabi kurslar o'smiringa kelajakda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ko'nikmalarni o'rganishga yordam beradi.

Dam olishni unutmang: Barchasi ishlash emas, dam olish vaqti ham muhim. Tabiatda sayr qilish, musiqa tinglash yoki o'zini yaxshi his qilish uchun vaqt ajratish o'smirning umumiy holatini yaxshilaydi.

Do'stlar bilan vaqt o'tkazing: Ijtimoiy aloqalar o'smirlar uchun muhimdir. Yaxshi do'stlar bilan vaqt o'tkazish, o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi.

O'z maqsadlaringizni aniqlang: O'smirlar uchun kelajakda nima qilishlarini aniqlash va shu yo'nalishda ishlash katta yordam beradi. Ular qaysi kasbda ishlashni xohlayotganini bilish, o'zlarini yanada motivatsiya qiladi.

Bu maslahatlar o'smirning vaqtini samarali o'tkazishiga va hayotda muvaffaqiyatga erishishiga yordam berishi mumkin.

Lazarus va Folkmaning stress va koping nazariyasi - bu stress va koping (stressni boshqarish) jarayonlarini tushunishda asosiy ilmiy yondashuvlardan biridir. Richard S. Lazarus va Susan Folkman 1984-yilda stress va kopingni tushunish uchun o'zlarining kognitiv-emosional modelini ishlab chiqdilar. Ularning nazariyasi stressning qanday yuzaga kelishini, qanday turlari bo'lishini va unga qarshi qanday kurashish usullari mavjudligini aniq va tushunarli tarzda ko'rsatadi. Bu model, odamlarning stressli vaziyatlarga qanday munosabatda bo'lishini va qanday reaksiyalarni rivojlantirishini tushunishga yordam beradi.[3]

O'smirlarni stressogen vaziyatlarga reaksiyasini ijobiylashtirish uchun o'zlarini qo'llab quvvatlash va mativlarini oshirish muhimdir. Ijobiy fikrlash o'smirlar uchun muhimdir. Ularni salbiy fikrlar va o'ziga bo'lgan ishonchsizlikdan saqlash, "Siz bunga qodirsiz" degan fikrlarni o'zlariga singdirishga yordam beradi. Ularni qiyinchiliklarni imkoniyat sifatida ko'rishga o'rgatish kerak. O'smirlar o'zlarini qo'llab-quvvatlash va ilhomlantirishni istashadi. Ularni maqtash, muvaffaqiyatlari uchun rag'batlantirish va qiyinchiliklar yuzasidan ularni qo'llab-quvvatlash juda muhim. Har doim ularga "sen bunga qodirsan" degan ijobiy so'zlarni aytish ularni yangi marralar sari ilhomlantiradi. O'smirlarni yangi imkoniyatlar bilan tanishtirish, ular o'zlarini sinab ko'rishlari va yangi narsalarni o'rganishlariga imkon berish motivatsiyani

oshiradi. Ularni yangi hobbi, kurslar yoki ijtimoiy faoliyatlarga jalb qilish, ularga yangi maqsadlar qo'yishga yordam beradi.

References:

1. F.I.Xaydarova, N.I.Xalilova Umumiy psixologiya (darslik) 2009
2. "The Relaxation and Stress Reduction Workbook" - Martha Davis, Elizabeth Robbins Eshelman, and Matthew McKay
3. "Stress Management for Life: A Research-Based Experiential Approach" - Michael Olpin and Margie Hesson